

УДК 339.977

**ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА МИРОВЫХ
РЫНКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ****OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF INVESTING IN GLOBAL MARKETS
OF ALTERNATIVE INVESTMENTS**©*Королева А. С.**Санкт–Петербургский государственный экономический университет
г. Санкт–Петербург, Россия
anastasia180@yandex.ru*©*Koroleva A.**Saint–Petersburg state University of Economics
Saint–Petersburg, Russia
anastasia180@yandex.ru*

Аннотация. В работе рассмотрены основы инвестирования на мировых рынках альтернативных капиталовложений, предпринята попытка обосновать с экономической точки зрения привлекательность и возможности осуществления таких инвестиций для современных инвесторов. В отличие от рисков капиталовложений на традиционных инвестиционных рынках (рынке ценных бумаг, недвижимости) альтернативные инвестиции (вложения в предметы искусства, винные коллекции, драгоценные камни) в условиях финансовой и экономической нестабильности в мире могут способствовать сохранению и приумножению в перспективе вложенного капитала.

Актуальность исследования заключается в необходимости повышения оптимальности и стабильности капиталовложений инвесторов из разных стран мира в периоды финансовых кризисов и экономической нестабильности в мире.

Основные методы исследования: диалектический подход с использованием компаративного и герменевтического методов позволил проанализировать мировые рынки альтернативного инвестирования в тенденциях их исторического развития и принципов функционирования.

В процессе работы были получены результаты, которые имеют практическую значимость для инвесторов, стремящихся к реализации эффективных инвестиционных проектов в условиях мировой нестабильности. Автором изучены аналитические отчеты иностранных компаний, способствующих отражению настоящих тенденций и перспектив развития мировых рынков альтернативного инвестирования.

Abstract. This paper covers the basics of investing in global markets of alternative investments, attempt to justify the attractiveness and feasibility of such investments from an economic point of view for investors. Unlike the risks of investments in traditional investment markets (market of securities, real estate) alternative investments (investment in art, wine collections, precious stones) in the conditions of financial and economic instability in the world can contribute to preservation and enhancement in the long term invested capital.

The relevance of the study lies in the need to improve the optimality and stability to the investments of investors from different countries in periods of financial crises and economic instability in the world.

Basic research methods: a dialectical approach using comparative and hermeneutic methods enabled to analyze the global markets alternative investing trends in their historical development and principles of functioning.

In the process, we obtained the results which have practical significance for investors seeking to implement effective investment projects in the conditions of world instability. The author has studied analytical reports of foreign companies, contributing to the reflection of these trends and development prospects of world markets of alternative investments.

Ключевые слова: альтернативные инвестиции; инвестиционные стратегии; рынки альтернативного инвестирования.

Keywords: alternative investments; investment strategies; alternative investment markets.

Российские и зарубежные подходы к инвестированию принимают, как правило, две основные формы: традиционные инвестиции и капиталовложения в альтернативные объекты. В отличие от традиционных инвестиций (вложений в ценные бумаги, банковские депозиты, недвижимость или иностранную валюту) под альтернативными инвестициями понимаются все другие способы вложения капитала с целью включения в инвестиционные портфели таких активов, как предметы искусства, винные коллекции, драгоценные камни, которые можно в целом отнести к категории предметов коллекционирования. Интерес к данным активам появляется у инвесторов разных стран мира в условиях экономической и финансовой нестабильности на традиционных фондовых рынках, приводящей к большим потерям и рискам капиталовложений. В отличие от традиционных активов альтернативные объекты инвестирования обладают такими преимуществами, как возможность диверсификации портфелей инвесторов с целью снижения рисков капиталовложений, возможность сохранения и перспективного приумножения вложенного капитала.

Каждый инвестор заинтересован в получении наибольшего дохода на всех промежутках инвестиционного процесса, в краткосрочном и долгосрочном периоде. Однако, построение стабильной инвестиционной стратегии на большой инвестиционный период является сегодня достаточно трудной задачей. Известно, что лишь небольшая доля существующих на рынке популярных традиционных инвестиционных активов (ценных бумаг, например) в перспективе способна увеличить свою стоимость. Большинство акций компаний, наоборот, с каждым годом теряет свою стоимость, поскольку по закону развития компаний в долгосрочном периоде любое предприятие, каким бы успешно развивающимся на рынке сегодня оно ни было, все равно в перспективе становится банкротом, и его бизнес начинает развиваться новыми компаниями. К тому же традиционные инвестиционные рынки часто подвержены экономическим кризисам, которые связаны с развитием мировой финансовой конъюнктуры: международная политика государств и экономическое развитие стран, колебание цены нефти, неустойчивость курсов валюты и фондовых индексов, рост инфляции. Все эти факторы приводят к тому, что многие инвесторы теряют свои вложенные средства из-за нестабильности развития традиционных рынков инвестирования: так, всего за первую неделю января 2016 г. 400 крупнейших инвесторов по всему миру потеряли практически 194 млрд. долл. от стоимости своих капиталовложений.

Осуществление альтернативных инвестиций подразумевает под собой процесс инвестирования в такие нетрадиционные нефинансовые инструменты и активы, как предметы искусства, винные коллекции, драгоценные металлы или ретро автомобили, что базируется, в первую очередь, на возможности получения высокой нормы доходности по сравнению с традиционными рынками инвестирования в течение большого инвестиционного периода (до 15 лет).

В Таблице 1 представлены доходности альтернативных объектов инвестирования в зависимости от срока капиталовложений.

Такая динамика роста доходности нетрадиционных инструментов инвестирования резко отличается от ситуации, которая характерна, например, для рынка облигаций: доходность по этим ценным бумагам сроком до 10 лет снижается на фоне роста

инфляционного компонента и других рыночных факторов. В случае с нефинансовыми активами их доходность не связана с инфляционными и курсовыми колебаниями в мире.

Таблица 1.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ ОБЪЕКТОВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, В % (2014 г.) [7]

Объект	Срок инвестирования до 1 года	Срок инвестирования до 5 лет	Срок инвестирования до 10 лет
Предметы искусства	5	17	226
Винные коллекции	3	45	226
Драгоценные камни и ювелирные изделия	0	39	163
Ретро автомобили	25	111	469

Развитие рынков альтернативного инвестирования в первую очередь связано с растущим интересом основных участников рынков, а именно инвесторов, которые стремятся к оптимизации своих капиталовложений. Центральной проблемой инвестиционного процесса сегодня является построение такого эффективного инвестиционного портфеля, который бы отвечал долгосрочным целям и имеющимся финансовым ограничениям инвесторов. Таким образом, актуальной проблемой любого инвестора является обеспечение максимально возможного дохода при заданном уровне рыночных рисков.

В целом, включение в инвестиционный портфель альтернативных активов значительно расширяет возможности инвестора, экономически способствуя улучшению его благосостояния. Как следует из Рисунка 1, включение альтернативных активов в инвестиционный портфель позволяет инвестору получать в перспективе более высокий доход при сохранении более низкого уровня риска в тенденциях развития альтернативных инвестиционных рынков наравне с высокими колебаниями традиционных финансовых рынков.

Рисунок 1. Множество эффективных портфелей с альтернативными активами и без них [2].

За последние годы спектр инструментов, которые могут быть включены в инвестиционный портфель, значительно расширился в связи с институциональным развитием альтернативных рынков капиталовложений. Растущий спрос инвесторов оказал большое влияние на увеличение количества участников рынков, таких, как аукционные дома, дилеры, информационные агентства, которые являются главными посредниками при осуществлении сделок с альтернативными объектами инвестирования. Так, сегодня заметно расширение присутствия ведущего аукционного дома Sotheby's по всему миру: его филиалы открыты более чем в 40 странах, что также способствует включению в мировое сообщество инвесторов многих стран мира, в том числе России в 2007 году.

Рисунок 2 иллюстрирует инвестиционную позицию различных стран мира, в которых совершаются сделки по купле-продаже альтернативных объектов. Так, Китай и ОАЭ занимают сегодня лидирующее положение по доле вложения личного капитала инвесторов, например, в предметы искусства, которая составляет около 17–18%. Крупные европейские инвесторы, в свою очередь, около 7–10% от своего свободного капитала также вкладывают в альтернативные инвестиционные активы.

Рисунок 2. Объекты инвестирования в разных странах мира, 2015 г. [4].

Таким образом, инвестиционная позиция инвесторов различных стран мира подтверждает тот факт, что наиболее привлекательными для инвестирования активами, за исключением традиционных, сегодня преимущественно являются живопись и антиквариат, а также ювелирные изделия.

Это инвестиционное предпочтение подтверждается данными английской финансовой компании Barclays, которой было проведено исследование предпочтений среди 1000 наиболее крупных инвесторов мира тех альтернативных активов, которые они считают наиболее привлекательным для инвестирования (Рисунок 3). По данным результатам, ювелирные изделия занимают лидирующее положение с долей в 79%. Предметы искусства занимают здесь вторую позицию (49%).

Рисунок 3. Доля инвесторов, вкладывающих средства в те или иные предметы инвестирования, % опрошенных [4].

Особенно сильно интерес инвесторов к альтернативным инвестициям повышается во времена экономически и финансово нестабильных ситуаций в мире, когда встают серьезные вопросы о том, куда инвестировать средства с целью сохранения их стоимости от растущей инфляции.

Так, выделим основные особенности, которые присущи всем процессам альтернативного инвестирования:

–вложение средств инвесторов происходит не в виртуальные активы (акции, обезличенные металлические счета), а в реальные активы (произведения искусства, вино, автомобили, ювелирные украшения).

–стоимость таких реальных активов находится в слабой зависимости от колебаний финансовых рынков и цикличности развития мировой экономики, а во время кризисов цены на нетрадиционные активы имеют заметную тенденцию к росту.

–низкая волатильность в оценке стоимости альтернативных инвестиционных активов, некоторая устойчивость цен, которая подчиняется главному закону: с течением времени, как правило, стоимость нетрадиционных активов только возрастает.

–довольная высокая доходность таких объектов, тем более, если инвестирование осуществляется на долгосрочный период окупаемости активов.

–нетрадиционные активы требуют более тщательного подхода к формированию инвестиционного процесса, поскольку от выбора объекта инвестирования зависит степень риска невозврата денежных средств инвесторов.

Таким образом, рынки альтернативного инвестирования предполагают достаточно высокие нормы доходности, но при этом несут и некоторые риски. Проведем сравнительный анализ рынков нетрадиционных инвестиционных активов в зависимости от двух основных показателей:

–Доходность (средняя норма возможной прибыли от вложений в актив),

–Риск (оценка уровня вероятности получения убытков от невозможности последующей реализации актива по желаемой цене).

Итак, средняя норма доходности основных альтернативных объектов инвестирования представлена в Таблице 2.

Таблица 2.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ АКТИВОВ, % [7]

	12 месяцев	5 лет	10 лет
Антиквариат (мебель)	-8	-22	-24
Китайская керамика	-2	43	67
Ювелирные украшения	0	39	163
Вина	3	45	226
Часы	3	49	65
Марки	3	34	195
Предметы искусства	5	17	226
Монеты	10	90	221
Ретро-автомобили	25	111	469

Таким образом, доходность нефинансового актива находится в прямой зависимости от срока инвестирования в него. Его норма рентабельности возрастает именно с течением времени, поскольку улучшаются его инвестиционные свойства. Например, вино дорожает в долгосрочном периоде, поскольку наступает время его абсолютного созревания, выдержки. Стоимость ретро автомобилей в целом находится в прямой зависимости от года выпуска транспортного средства, чем оно старше, тем больше ценится на рынке коллекционерами.

Волатильность изменений цены на некоторые активы в течение 10 лет представлена на Рисунке 4.

Рисунок 4. Волатильность цены активов (10 лет) [7].

Таким образом, наибольшей волатильностью цены обладают предметы искусства (14%), но это связано лишь с одним главным фактором — изменение вкусов публики и коллекционеров на то или иное направление в искусстве. Для того, чтобы снизить риск волатильности цены приобретаемого актива, необходимо выработать стратегию, в какое направление инвестировать. Поскольку надежное классическое искусство мало представлено на инвестиционном рынке (большая их часть находится в музеях или у частных коллекционеров), то инвестор может вкладывать средства либо в малоизвестные предметы искусства, опираясь на возможность их подорожания в будущем, либо приобретать те направления в живописи, которые пользуются большим спросом на рынке со стороны инвесторов. Так мировой рынок искусства богат примерами взлета цен на работы французских импрессионистов 19 в. или абстракционистов 20 в. Таким образом, эта тенденция на рынке предметов искусства, известная как «капитализация маргинальности»,

хорошо знакома многим успешным инвесторам. Снижение риска невозврата вложенных в искусство средств зависит от проработки собственного инвестиционной стратегии на данном рынке.

Значительно меньшим колебанием и стандартным отклонением от цены с течением времени обладают такие активы, как вино (5%), ретро автомобили (4%), ювелирные изделия (3%). Этот фактор выгодно отличает их на фоне высокой волатильности рынка золота (13,5%) и фондового рынка FTSE (10%).

Рассчитаем коэффициент доходность/риск для каждого из анализируемых активов в долгосрочном периоде.

Таблица 3.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОХОДНОСТИ/РИСКА ПО АКТИВАМ

<i>Актив</i>	<i>Доходность при сроке инвестирования до 10 лет, %</i>	<i>Стандартное отклонение цены через 10 лет, риск, %</i>	<i>Коэффициент доходность/риск</i>
Предметы искусства	226	15	15,1
Винные коллекции	226	5	45,2
Драгоценные камни и ювелирные изделия	163	3	54,3
Ретро автомобили	469	4	117,3

Таким образом, рассчитанный коэффициент Шарпа (доходность/риск) по данным активам характеризует очень высокую инвестиционную эффективность данных объектов, способных принести очень большую и стабильную прибыль в будущем. Коэффициент Шарпа демонстрирует, что нетрадиционные активы способны полностью компенсировать риск, который принимает на себя инвестор в долгосрочном периоде. Другими словами, вложение в активы с более высоким коэффициентом Шарпа является менее рискованным.

Таким образом, рынкам нетрадиционных финансовых вложений присущ один главный риск — это риск ликвидности, возможности изменения стоимости или ценности актива с течением времени. При высокой норме доходности данные активы обладают низкой степенью ценовой волатильности, что выгодно отличает их на фоне традиционных финансовых инструментов. Для того, чтобы снизить риски капиталовложений, необходимо тщательно изучать тенденции данных рынков, историю их развития, прибегать к помощи примеров других инвесторов и обзоров профессиональных консультантов и аналитиков.

Снижению рисков инвестирования также способствовало появление на мировых финансовых рынках уже в конце 20 в. такой услуги, как арт — бэнкинг, идея которой заключается в предоставлении финансово — консультационного сопровождения инвестиций в предметы искусства со стороны кредитных организаций. Первыми организациями в мире, которые стали предлагать подобные услуги, были швейцарский банк UBS, немецкий Deutsche Bank и американский Citibank в конце 80-х годов XX в. В России услуги арт — бэнкинга появились сравнительно недавно. Основными игроками на этом рынке являются Газпромбанк, Банк Москвы, УралСиб.

Таким образом, рынки альтернативных объектов инвестирования по сравнению с другими рынками менее подвержены влиянию различных внешних негативных факторов. Такие объекты имеют слабую корреляцию с фондовой конъюнктурой, что подтверждает гипотезу необходимости включения подобных активов в инвестиционные портфели с точки зрения уменьшения и диверсификации рисков и увеличения общей доходности. Альтернативные рынки достаточно быстро реагируют на изменение покупательной способности участников рынка и быстро выходят из рецессии. Они, как это было всегда, смогут в перспективе выполнять роль защитного актива, приносящего высокую прибыль инвесторам и обеспечивающего защиту от возможных потерь капитала в будущем.

Список литературы:

1. Скатерщиков С. Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 292 с.
2. Задача инвестора: альтернативные активы // Отчет финансовой компании FinEx. Режим доступа: <http://finex-etf.ru/> (дата обращения 02.04.2016).
3. Аналитические отчеты об альтернативных инвестициях Knight Frank. Режим доступа: <http://www.knightfrank.ru/> (дата обращения 10.01.2016).
4. Английская финансовая компания Barclays. Режим доступа: <https://www.home.barclays/> (дата обращения 10.03.2016).
5. Аукционный дом Christie's. Режим доступа: <http://www.christies.com/> (дата обращения 12.03.2016).
6. Аукционный дом Sotheby's. Режим доступа: <http://www.sothebys.com/> (дата обращения 12.03.2016).
7. Компания The Knight Frank. Режим доступа: <http://www.knightfrank.com/> (дата обращения 11.04.2016).

References:

1. Skaterschikov S. Guide to investing in the art market. M.: Alpina Business Books, 2006. 292 p.
2. The task of the investor: alternative assets// financial report of the company FinEx: [Electronic resource]. URL: <http://finex-etf.ru/> (the date circulation is 02.04.2016).
3. Reporting on alternative investments at Knight Frank: [Electronic resource]. URL: <http://www.knightfrank.ru/> (the date circulation is 10.01.2016).
4. English financial company Barclays: [Electronic resource]. URL: <https://www.home.barclays/> (the date circulation is 10.03.2016).
5. Auction house Christie's: [Electronic resource]. URL: <http://www.christies.com/> (the date circulation is 12.03.2016).
6. Auction house Sotheby's: [Electronic resource]. URL: <http://www.sothebys.com/> (the date circulation is 12.03.2016).
7. The Knight Frank [Electronic resource]. URL: <http://www.knightfrank.com/> (the date circulation is 11.04.2016).

*Работа поступила в редакцию
11.04.2016 г.*

*Принята к публикации
14.04.2016 г.*